

Sosyal Hizmet Uygulamalarına Duyulan İhtiyacın Aile Bağlamında İncelenmesi

Selen OFLAZ¹

DOI: 10.5281/zenodo.15850283

Öz

Bu çalışmada sosyal hizmet uygulamalarına duyulan ihtiyacın aile bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır. Sosyal hizmet merkezinin sorumlulukları, aile bütünlüğünü korumaya ve aile refahını artırmaya yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır. Ailelerle sosyal hizmet uygulamalarında aile yapısının değerlendirilmesinde aile üyelerinin biyopsikososyal ve kültürel geçmişi ve yaşadıkları çevre dikkate alınmalıdır. Sosyal hizmet uygulaması, her aile üyesinin beklentilerini, ihtiyaçlarını ve sorunlarını ortaya çıkararak ailelerin sağlıklı bir ev ortamı oluşturmalarına yardımcı olmayı içermektedir. Toplumsal değişime bağlı olarak aile yapısının da değiştiği göz önüne alındığında aile üyelerinin toplum içerisindeki yerini sağlam bir şekilde oluşturabilmesi adına sosyal hizmete ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek adına ülkemizde resmi ve özel kurumlar tarafından aileye yönelik sosyal hizmetler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aile, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Mesleği

Examining the Need for Social Work Practices in the Family Context

Abstract

This study aims to examine the need for social service practices in the context of the family. The responsibilities of the social service center are to carry out social service activities aimed at protecting family integrity and increasing family welfare, and to ensure cooperation and coordination between relevant public institutions and organizations and voluntary organizations. In social service practices with families, the biopsychosocial and cultural background of family members and the environment they live in should be taken into account when evaluating family structure. Social service practice includes helping families create a healthy home environment by revealing the expectations, needs and problems of each family member. Considering that family structure has also changed due to social change, social service is needed in order for family members to establish their place in society firmly. In

¹ Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencisi, sselenoflaz@gmail.com, Orcid No: 0009-0008-4527-2911.

order to meet this need, social services aimed at families are developed and implemented by official and private institutions in our country.

Keywords: Family, Social Work, Social Work Profession

Extended Abstract

This study examines the need for social work practices within the context of the family, highlighting the critical role of social services in maintaining family well-being and supporting individuals through social, economic, and psychological challenges. Social work, as a professional discipline and practice, is integral to the implementation of state social policies aimed at protecting vulnerable groups, promoting equality, and improving the quality of life. In contemporary society, families face both traditional and emerging challenges due to rapid social change, and social work practices are increasingly necessary to help families adapt and function effectively within these dynamics.

The concept of social work in the family context emphasizes interventions that take into account the biopsychosocial and cultural background of family members and the environments they inhabit. Social service centers are tasked with ensuring family integrity and fostering cooperation between governmental, non-governmental, and voluntary organizations. Social work practice includes identifying the needs, expectations, and problems of individual family members, and supporting families in creating healthy home environments. This requires a nuanced understanding of how social change has transformed family structures, gender roles, and interpersonal communication within households.

The study situates social work within the broader framework of social policy, which encompasses education, healthcare, housing, social security, and welfare. Social policies aim to protect and empower all citizens, particularly those requiring special care and protection. Family policies, as a vital subset of social policy, reflect the view of the family as the cornerstone of society and seek to enhance family well-being through targeted social security measures and assistance programs. In this context, the family remains the primary institution for socialization, cultural transmission, and emotional support, despite being increasingly affected by issues such as poverty, domestic violence, and shifting social norms.

The historical development of social work is traced to the social consequences of industrialization, which gave rise to poor working conditions, urbanization problems, and the breakdown of family structures. These conditions necessitated systematic interventions aimed at alleviating poverty, improving living conditions, and addressing the social and psychological needs of individuals and families. Social work evolved into a profession grounded in human rights and social justice, combining scientific knowledge, critical thinking, and practical skills to address complex social problems. As a discipline, it draws upon theories of social systems and human behavior to design interventions tailored to individual and community needs.

The family-centered focus of social work acknowledges the interdependence of family members and views the family as a system in which changes affecting one member inevitably impact the others. Family-oriented social services aim to strengthen family functioning, guide members in meeting developmental and emotional needs, and support the adaptation of families struggling with environmental and social pressures. Social workers assist families in

identifying their strengths, addressing their deficiencies, and enhancing their capacity to cope with crises such as domestic violence, child neglect, and marital conflict. The study also notes that modern social conditions, including the erosion of extended family support networks, have increased families' reliance on professional counseling and support services.

Principles guiding family-focused social work include delivering services in the family's own home whenever possible, individualizing interventions based on each family's cultural and socio-economic characteristics, and recognizing the family as greater than the sum of its parts. Social workers prioritize immediate needs while planning for long-term goals, balancing change with stability, and considering the broader social context of family dynamics. These principles emphasize empowerment, collaboration, and respect for family autonomy within a framework of professional guidance.

The study outlines the multiple levels at which social work operates: micro-level interventions with individuals, mezzo-level work with families and small groups, and macro-level engagement with organizations and communities. Social workers apply diverse methods, including casework, group work, community organization, and advocacy, depending on the specific needs of their clients. Areas of practice relevant to families include services for children, women, the elderly, individuals with disabilities, and other disadvantaged groups. Services are delivered through public institutions, such as ministries of family, health, and justice, as well as through local governments, NGOs, and private organizations. This diverse institutional landscape enables a broad reach but also requires effective coordination and communication among service providers.

The need for family-oriented social work is underscored by the pressures families face in modern society. Rapid social, economic, and political changes can undermine families' ability to fulfill their socialization and support functions. Issues such as economic hardship, shifting gender expectations, and the breakdown of traditional support systems make professional intervention necessary to help families adjust and maintain their well-being. Family counseling, education, and therapy are among the key tools used to address these challenges, focusing on enhancing family resilience and promoting healthy interpersonal relationships.

Social work practices aimed at families are shaped by national policies that seek to protect and strengthen the family as a unit. Family policy is understood not as an end in itself, but as a means to achieve broader social objectives, including social order and the intergenerational transmission of cultural values. In this sense, social work supports families in maintaining their role as the foundation of social life, while also adapting to the demands of contemporary society. The study highlights that family-centered social work interventions should be tailored to each family's unique circumstances, recognizing their strengths and addressing their vulnerabilities in a supportive, respectful, and empowering manner.

Giriş

Günümüzde sosyal hizmetin kurumsal yapısının geçmişe göre daha profesyonelleştiği görülmektedir. Arz bazlı hizmet ve talep bazlı hizmet sunumu, koruyucu hizmetlere ve önleyici hizmetlere önem verilmesi günümüz çağının üzerinde önemle durulan en önemli konularının başında gelmektedir (Toper vd., 2023). Sosyal hizmet, devletlerin sosyal politikalarını hayata geçirme konusunda etkili bir unsur öne çıkmaktadır.

Sosyal politika genel olarak eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve bireysel sosyal hizmetleri kapsayan ulusal plan, proje ve hizmetlerin genel bütünü olarak ifade edilebilir (Aydın, 2023). Sosyal politikanın bir ülkedeki tüm insanları, özellikle de özel bakım ve korumaya ihtiyaç duyanları koruma, güçlendirme, sosyal adalet ve eşitlik işlevlerine sahip olduğu söylenebilir (Çoban-Kaynak, 2017). Eğitimden sağlığa, çalışma hayatından sigortaya, sosyal korumadan sosyal hizmetlere kadar pek çok konu sosyal politikanın parçasıdır. Bu sebeple toplum içerisinde yaşayan bireylerin her yönüyle sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için sosyal politika uygulamaları önemlidir. Aileyle ilgili politikalar sosyal politikanın önde gelen bölümüdür. Sosyal devlet politikasında aile temel sosyal kurum olarak kabul edilmekte, çalışanların sosyal güvenliği sosyal sigorta sistemi içerisinde ele alınmakta ve çalışan sosyal yardım programının amacı aile refahının artırılmasıdır (Çoban ve Özbesler, 2009).

“Aile”, insanların birlikte yaşamayı tercih ettiği ilk kurumsallaşmış biçim, toplumun biyolojik, sosyal, psikolojik ve ekonomik devamlılığını sağlayan bağıdır. Birçok ihtiyacı aynı anda karşılayabilmesi nedeniyle toplumun devamı için gereksinim duyulan diğer bütün bağlardan daha etkin bir durumdadır. Aile yapısının değişim aşamalarında yaşanmakta olan hızlı ve farklı değişimlere uyum sağlayamamıştır. Yoksulluk ve şiddet gibi mevcut sorunların içinde iletişim sorunları, cinsiyet rol uyumsuzluğu gibi yeni aile sorunları da mevcuttur. Sağlıklı ve müreffeh bir toplum için sağlıklı ve müreffeh ailelerin gereklidir, bu nedenle aile sorunları dikkate alınarak sorunların çözümüne yönelik birçok çalışma yapılmakta ve çeşitli hizmetler geliştirilmektedir (Çevik, 2020). Bu çalışmada da sosyal hizmet uygulamalarına duyulan ihtiyacın aile bağlamında incelenmesi amaçlanmıştır.

Sosyal Hizmet ve Sosyal Hizmet Mesleği

Anlamsal açıdan bakıldığında sosyal kelimesi Türkçeye Fransızca “social” kelimesinden geçmiş olup, toplumsal anlamına gelmektedir. İngilizcede “social” kelimesi olarak orta çağın sonlarında türemiş; Latince “socialis” yani müttefik ve “socius” arkadaş kelimelerinden gelmektedir. 1900’lü yıllarda Jeffrey Brackett “sosyal” terimine önemli bir anlam kazandırmıştır. Bir kişinin aile üyeleri, arkadaşları veya kişinin kültürel-etnik grubu, okulu, çalışma ortamı, yaşadığı ortam ve toplum gibi birçok önemli faktörle olan ilişkilerini tanımlamaktadır (Selcik ve Güzel, 2016).

Sosyal hizmetin bir düşünce biçimi ve eğitim alanı olarak ortaya çıkışı; Sanayi Devrimi sırasında insanlığın ve toplumun tarihsel gelişiminde eleştirel düşüncenin, üretken insan çabalarının ve bilimsel gelişmelerin sonucudur. Sanayi devriminden sonra sosyal bilimler hızla gelişmiştir. Kötü çalışma koşulları, düşük ücretler, beslenme sorunları, erken yaşta çalışma, sosyal sınıflandırma nedeniyle aile ilişkilerinin kaybı ve kontrolsüz kentleşmeden kaynaklanan aile sorunlarına yönelik yapılan araştırmalar, sosyal bilimlerin gelişmesine yol açmıştır. Sosyal yardım, yoksulluğun ortadan kaldırılması, olumsuz çalışma koşullarının düzeltilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik araştırmalar sosyal hizmet mesleğinin gelişmesini sağlamaktadır (Atılğan, 2024).

Sosyal hizmet mesleği, toplumdaki işleyişini etkileyen birey ve çevresi arasındaki etkileşime odaklanmaktadır. Bireyin sosyal işlevselliğinin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak iki yaklaşım ortaya çıkmıştır. İlk yaklaşım sosyal koşullara odaklanırken, ikinci yaklaşım bireye odaklanmaktadır. Sosyal çevreye odaklanan reform yaklaşımı, bireylerin doğru yaşam koşullarına sahip olduklarında işlevselliklerini geliştireceklerini varsaymaktadır. Bu yaklaşıma yönelik bir eleştiri, ruh sağlığı hareketinin sosyal işlevselliğin sosyal koşullar kadar etkilendiğini ortaya koymasındır (Acar ve Duyan, 2023).

Sosyal hizmet kavramı iki farklı alanda tanımlanabilir. Kavram bir bilim dalını ifade ederken aynı zamanda o bilim dalı içindeki uzmanların çalışma alanı olarak da tanımlanmaktadır. İkinci anlatı sosyal hizmetin mesleki tanımını ortaya koymaktadır. Farklı şekillerde bir bilim olarak tanımlanabilse de, genel tanımına göre sosyal hizmetler, yoksulluk nedeniyle olsun ya da olmasın, kendilerinden bağımsız nedenlerle, yaşadığı toplumun yaşam düzeyine ve algısına ulaşamayan bireylere, belirli bir süre için ya da süresiz olarak sağlanan, parasal ya da nesnel kapsamlı, bazen karşılıklı, bazen karşılıksız sosyal ve ekonomik destek hizmetleridir (Öter ve Çiçek, 2023).

Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu (IFSW) sosyal hizmeti birey haklarına ve sosyal adalete dayalı, toplumsal değişimi destekleyen, refaha ulaşmak için problem çözme becerilerini geliştirerek insanları özgürleştirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayan, sosyal sistemler ve birey davranışlarına yönelik kuramlardan faydalanan ve bireysel ortamlara müdahale eden bir meslek olarak tanımlamaktadır. Sosyal hizmetin ana gayesi toplumsal hayatta ortaya çıkan sorunlara ve çevresel güçlere dikkat çekmektir (Koş, 2025).

Sosyal hizmet, her ne kadar bütün insanların sosyal hayatını kapsasa da, belirleyici unsurlar bulunmaktadır. Bu açıdan, toplumda en fazla yardıma muhtaç olan bireyler, sosyal eşitsizlikle, ayrımcılıkla ve zorbalıkla mücadele eden kesimlere öncelik tanımaktadır (Selcik ve Güzel, 2016). İnsan; “insan” olduğu için tarih boyunca sistematik ya da dağınık ama sürekli olarak kalbinin sesini dinleyip birbirine yardım etmekten kendini alamamaktadır. Bu işbirliği bazen insanların sosyal hayata uyum sağlama güçlüğünden (engellilik, yaşlılık, yetim kalma gibi), bazen dini anlamda, bazen de insani duygularla, karşılıklı veya karşılıksız sosyal yardımlaşma şeklinde gerçekleşmektedir (Berkün, 2010).

Sosyal hizmet, insan haklarıyla sosyal adalet ilkelerine dayanan bir meslek ve disiplindir. Meslek, sorunlara çözüm bulmak ve risk altındaki bireylerin, ailelerin ve grupların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış çeşitli müdahale yaklaşımlarına sahiptir. Sosyal hizmet, toplumda eğitim, sağlık ya da adalet gibi birçok hizmet ihtiyaçlarını karşılayan sistemler içerisinde yer almaktadır. Özellikle müvekkillerin adalet sisteminde karşılaştıkları sorun ve ihtiyaçlar sosyal hizmet uygulamasının önemini artırmaktadır (Kuruçay, 2024).

Sosyal Hizmetin Amacı ve Kapsamı

Sosyal hizmetin amacı, kriz durumundaki bireylere destek olmak, yaşadıkları krizin yol açtığı sosyal ve psikolojik zararları önlemek veya azaltmak, bireylerin, grupların ve toplumun sağlıklı gelişimini engelleyen faktörleri ortadan kaldırmaktır (Öter ve Çiçek, 2023).

Sosyal hizmetin amacı insanların yaşam kalitesini, işleyişini ve sosyal refahını iyileştirmek, ilgi ve becerilerinin gelişimini desteklemek ve sosyal risklerin ortaya çıkmasını önlemek, insanların ihtiyaçlarını karşılayın ve bireysel potansiyellerini geliştirmektir. Sosyal hizmetin bir diğer amacı da bireyin ait olduğu grup veya toplumla orantısız olduğu durumlardan kaynaklanan sorunları tespit ederek ortadan kaldırmak ve sorunların birey üzerinde olumsuz etki yaratmasını önlemektir. Ancak sosyal hizmetin günümüz koşullarına ve ihtiyaçlarına göre, mesleğin önerdiği temel değerler doğrultusunda yeni hedefler ve uygulama modelleri geliştirmesi beklenmektedir (Kuruçay, 2024). Sosyal hizmet, mikro düzeyde bireylerin, orta düzeyde grupların, makro düzeyde ise toplumun tamamının her alanda yüksek düzeyde refahını sağlayacak çözümler bulmaktadır. Bu çözümlere ulaşmaya çalışırken, bireyin fiziksel, psikolojik ve ekonomik özelliklerinin yanı sıra, yaşanılan ortamın tüm dinamiklerini de dikkate almaktadır (Öter ve Çiçek, 2023).

Sosyal hizmet uygulaması, aşağıdaki amaçlardan bir veya daha fazlasına ulaşmak için sosyal hizmet değerlerinin, ilkelerinin ve tekniklerinin profesyonel olarak uygulanmasını içermektedir. Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW), sosyal hizmet uygulamasının hedeflerini şu şekilde belirtmektedir (ATA-AÖF Soru, 2023):

- İnsanların belirli hizmetlere erişmesine yardımcı olmak,
- Bireylere, ailelere ve gruplara yönelik danışmanlık ve psikoterapi uygulamak,
- Gruplara ve topluluklara sosyal ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinde veya sağlanmasında yardımcı olmak,
- Yasama sürecine katılmaktır.

Sosyal hizmetlerin kapsamına yaşlılar, engelliler, kadınlar, çocuklar, aileler, dezavantajlı gruplara gönüllü hizmetler, aynı ve nakdi yardımlar sağlamak gibi hizmetler girmektedir. Sosyal hizmet, sosyal değişimlere bağlı olarak kişilerarası ilişkilerde karşılaştıkları sorunları çözmeye yönelik araştırmalarla danışanların bireyselliğini geliştirirken, ekonomik yoksulluk nedeniyle refahlarını iyileştirmeyi amaçlayan araştırmalarla da onların güçlü ve özgür bireyler olmalarını sağlamaktadır (Öter ve Çiçek, 2023). Sosyal hizmet kavramı, her ülkenin sosyo-ekonomik özelliklerine ve gelişmişlik düzeyine bağlı olarak farklı anlam ve kapsamlara sahiptir. Sosyal hizmet kavramının anlamı ve kapsamı ülkeden ülkeye farklılık gösterse de sosyal hizmet uygulamasında en önemli kaynaklardan biri de sosyal hizmet uzmanının kendisidir (Berkün, 2010).

Sosyal Hizmete Duyulan İhtiyaç

Sosyal devletin temel prensiplerinden biri olarak, toplumun her ferdine makul bir gelir ve yaşam seviyesi temin etmek, uygun iş şartları yaratarak işçilerin haklarını korumak, gelir dağılımında dengeyi, sosyal güvenliği ve neticede sosyal eşitliği tesis etmek, bireylerin mesleki, bedensel, ruhsal ve sosyo-ekonomik tehlikelerden güvence altına alınması amacıyla bir takım ana sosyal politika yöntemleri uygulanmaktadır (Şimşek ve Altun, 2021).

Geçmişten bu yana insanlar hayatlarının en azından bir bölümünde çeşitli sorunlarla boğuşmaktadırlar. Bireyler bazen ancak destek alarak yaşadıkları sorunları aşabilmektedirler. Bu durumda kamu kurumları sorunun çözümünde aktif rol oynamaktadır. Toplumsal normlar ve kurumlar bireyler arasındaki koordinasyonu kolaylaştıran mekanizmalardır. Aynı zamanda sosyal kurumlar, özellikle sosyal ihtiyaçları karşılamak için sosyal inovasyon gibi yeni yöntem ve araçları kullanmaktadır (Erol vd., 2021).

Sosyal Hizmet Uygulaması

Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği, sosyal hizmet uygulamasını, insanların belirli hizmetleri elde etmelerine yardımcı olmak, bireylere, ailelere ve gruplara danışmanlık yapmak ve toplulukları veya grupları sosyal hizmet değerlerine, ilkelerine ve tekniklerine dayalı olarak sosyal ve sağlık hizmetlerini sağlamak ve geliştirmek için desteklemek gibi hedeflerin profesyonel takibi olarak tanımlamaktadır. Sosyal hizmet uzmanları üç düzeyde uygulama yapmaktadır. Sosyal hizmet, bireylerle birebir çalışarak mikro düzeyde gerçekleşir; orta düzeyde aileler ve gruplarla; ve makro düzeyde kuruluşlar ve topluluklara uygulanmaktadır. Sosyal hizmet uygulaması vaka çalışmaları, bireysel danışmanlık, grup çalışması ve toplum çalışması gibi boyutlara göre farklılık göstermektedir. Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği, bazı temel amaçları olan bu uygulamayı kavramsallaştırmıştır. Bu amaçlardan ikisi mutluluk durumuyla ilgilidir. İnsani gelişme yeteneklerini geliştirin ve insani ve sosyal refahı arttırmaktadır (Doymaz, 2024).

Sosyal hizmet uygulamasında bireylerin, grupların ve toplumun nelere önem verdiğini ve toplumun hangi değerleri desteklediğini anlamak, koruyucu ve önleyici sosyal hizmetler ve sosyal müdahale programlarının geliştirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Değerlerde değişiklik gerektiren sosyal programlara uzun vadeli bakılmalıdır. Tutum ve davranışları şekillendiren değerleri değiştirmek kolay bir süreç değildir. Bu nedenle toplumsal sorunların çözülmesine ve iyileştirilmesine yardımcı olan değerlerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi; Toplumsal sorunlara neden olan değerlerin değiştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli planlanması gerekmektedir (Özmete ve Algan, 2020).

Sosyal hizmet uygulayıcıları, çalışma koşulları ve sorumluluklarının belirleyici etkisi altında, mesleki müdahale yöntemlerini ve mesleki rollerini uygulama ortamında bütünsel olarak ortaya koyabilmektedirler (Zengin ve Çalış, 2017).

Sosyal Hizmet Uygulama Alanları ve Kurumları

İnsan, sosyal bir varlık olarak tanımlanır ve bu nedenle diğerlerine muhtaçtır. Bireylerin birbirine olan bağlılığı ve bağımlılığı, sosyal hizmetin temelini oluşturur; bu da insanların arasındaki etkileşimlerin ve ilişkilerin kalitesini ve verimliliğini artırır. Kısaca ifade etmek gerekirse, sosyal hizmet, insanların sosyal hayat içindeki rollerini ve becerilerini iyileştirmeyi hedeflemektedir (Selcik ve Güzel, 2016).

Sosyal hizmetin geniş kapsamı, topluma birçok sektör tarafından hizmet verildiğini göstermektedir. Sosyal hizmet, sosyal veriler ve argümantasyonla eş zamanlı olarak ilgi alanlarını genişlettikçe bağımsız araştırma dallarının ve uzmanlıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu uzmanlık alanları aşağıdaki başlıklarla birbirini tamamlamaktadır (Bingöl, 2025):

- Aile ve çocuklara ilişkin sosyal hizmetler,
- Engellilere yönelik sosyal hizmetler,
- Gençlere yönelik sosyal hizmetler,
- Göçmen, sığınmacı ve mültecilere yönelik sosyal hizmetler,
- Okul ve sosyal hizmetler,
- Orduda sosyal hizmetler,
- Sosyal belediyeçilik,
- Suçluluk ve sosyal hizmetler,
- Tıbbi sosyal yardım ve hizmetler,
- Yaşlılık ve sosyal hizmetler,
- Yoksulluk odaklı sosyal hizmetlerdir.

Türkiye'de sosyal hizmet uygulamaları kamu ve gönüllü kuruluşlar tarafından sunulabilmektedir (Topal ve Atay, 2015). Sosyal hizmet sağlayan kurumlar aşağıdaki gibidir (ATA-AÖF Soru, 2023):

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
- Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
- İçişleri Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar
- Diğer Kurum ve Kuruluşlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk Kızılayı, Yeşilay)

Kamu kurumları dışında sunulan sosyal hizmetler vakıflar, dernekler, kooperatifler veya birlikler tarafından sağlanmaktadır. Çoğu, ülke içindeki sosyal hizmet kuruluşları tarafından yürütülmekle birlikte yerel yönetimler, Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör tarafından da yürütülmektedir (Topal ve Atay, 2015).

Aileye Yönelik Sosyal Hizmet

Sosyal hizmetlerin en büyük özelliği toplumun temeli olan bireylere, ailelere ve tüm gruplara yönelik olmasıdır. Yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve toplumsal refahın sağlanması amacıyla sosyal hizmetlerin tabana yaygınlaştırılması faaliyetleri ağırlıklı olarak bireylere atfedilmektedir (Uludağ, 2014).

Sosyal hizmet alanlarından biri olan aile, toplumun en çok önem verdiği birimlerin başında gelmektedir. İnsanların hayatlarında karşılaştıkları sorunların çoğu ait oldukları aile hayatından doğrudan etkilenmektedir. Bir aile üyesinde meydana gelen herhangi bir

değişiklik, diğer aile üyelerini de etkileyecektir. Bu nedenle sosyal hizmet uygulamasının önemli bir odak noktası, üyelerinin birbirleriyle etkileşim içinde olduğu bağımsız bir sistem olarak ailedir. Aile hizmetleri olarak tanımlanan aile odaklı çalışmalar, değişen ve gelişen sosyal politikalara ve çevre koşullarına uyum sağlamak zorluk çeken ailelerin sorunlarının çözümüne yönelik destek sağlamak amacıyla sunulan hizmet türleridir. Aile alanı, sosyal hizmet uygulamasının sorumluluk alanı olup, koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin çalışma alanı olarak hizmet vermektedir. Aile sosyal hizmetinin temel amacı ailelere, aile üyelerinin gelişimsel ve duygusal ihtiyaçlarını yeterince karşılamayı öğrenmeleri için rehberlik etmektir. Bu amaçla sosyal hizmet uygulamasında ailenin güçlü yönleri ortaya çıkarılıp güçlendirilmekte, değiştirilmesi gereken eksiklikler üzerinde spesifik değişiklikler yapılarak ailenin işlevleri geliştirilmeye çalışılmaktadır (Çevik, 2020).

Ülkemizde aile sistemi her zaman çok önemli sayılmış ve toplumun temel taşı olarak görülmektedir. Aile birleşmesinden sonra ortaya çıkan sorunların çözümünde aileleri güçlendiren ve destekleyen hizmetler son derece önemlidir. Örneğin aile içi şiddet, ebeveyn-çocuk sorunları, çocuk ihmali, istismar, ensest gibi aile içi kriz yaratabilecek ciddi yaşam durumlarında danışmanlık ve eğitim hizmetleri sorunun çözümünde önemli bir adım olabilir (Çoban ve Özbesler, 2009).

Aile sosyal hizmeti bir takım ilkeler çerçevesinde yürütülür. Bu ilkeler (Çamur-Duyan, 2016):

- Ailelere yardım edilebilecek en iyi yer evleridir.
- Danışmanlık ailelerin sorunlarını kendi başlarına çözmelerine olanak sağlar.
- Müdahaleler bireyselleştirilmeli ve ailenin sosyal, psikolojik, kültürel, eğitimsel, ekonomik ve fiziksel özelliklerine dayanır.
- Aile, parçaların toplamından daha büyük bir bütündür.
- Önce ailenin acil ihtiyaçlarını karşılayın, ardından uzun vadeli hedefleri değerlendirir.
- Aileler değişim ve değişimsizlik arasında denge kurmakta zorlanırlar.
- Bir aile üyesinde meydana gelen değişiklik tüm aile üyelerini etkiler.
- Aile üyelerinin davranışları en iyi şekilde döngüsel nedensellik ile açıklanır.
- Aile daha büyük bir sosyal sistemin parçasıdır ve birden fazla alt sisteme karşılık gelir.
- Aile, belirlenmiş kurallar çerçevesinde faaliyet gösterir.

Geleneksel toplumsal yapıda aile içinde ortaya çıkabilecek sorunlar, krizler ve çatışmalar aile büyüklerinin rehberliği ve otoritesi altında bir ölçüde çözümlenebilmekte; modern topluma girdikçe ailede otorite sahibi yaşlı kişilerin deneyim ve deneyimlerinden yararlanma olanağı ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle aileler sorunun çözümü için farklı kanallardan yardım ve destek aramaya başlamışlardır. Modern aileler, modern sosyal yaşamın karmaşıklığı içinde giderek daha fazla yalnızlaşıyor ve sorunlarıyla yüzleşmek ve bir çözüm süreci oluşturmak için terapötik ve uygulamalı hizmetlere ihtiyaç duymaktadır. Ailelerin

yaşam kalitesini ve refahını artırmak amacıyla “aile danışmanlığı ve aile terapisi” hizmetleri sunulmaktadır (Sosyal Hizmetteyiz, 2022).

Sosyal hayatı düzenlemeye yönelik tüm politikaların aile üzerinde de önemli etkileri vardır; ancak aile politikası, kavramsal olarak aileyle ilgili olan ve aile hayatını doğrudan etkilemeyi amaçlayan, evlilik, üremenin devamlılığı, çocuk bakımı ve yetiştirilmesi gibi alanlara odaklanan bir dizi sosyal program, yasa, ilke ve uygulamalardan oluşur. Aile politikası, sosyal düzeni korumak ve sürdürmek için tasarlanmış davranışları açıkça destekleyen belirli bir dizi politika olarak tanımlanabilir. Aile politikası kavramı nihai bir amaç değil, diğer politika hedeflerine ulaşmaya yönelik bir araçtır (Günay, TY).

Sonuç

Sosyal hizmet genel olarak bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun sosyal işleyişini geliştirmek ve gerektiğinde yeniden yapılandırmak için yapılan mesleki çalışmalar olarak tanımlanabilir. Sosyal hizmetin profesyonel bir amacı vardır. Bu amaçlar; koruma-önleme-destek, eğitim-geliştirme-değiştirme, tedavi ve rehabilitasyon amaçlıdır. Sosyal hizmet uzmanlarının profesyonel rolleri arasında planlayıcı, irtibat, savunucu, denetleyici, harekete geçirici, hızlandırıcı, eğitmen, eğitimci, kamuoyunu bilgilendiren, araştırmacı, destekçi ve şifacı yer almaktadır.

Aile sistemi, bireylerin sosyalleşmesinde, sağlıklı bir sosyal yaşamın sürdürülmesinde, toplumsal normların ve kültürün bireylere aktarılmasında kilit rol oynamakta; değişiklikler meydana geldikçe değişir ve yeniden şekillenmektedir. Bu dönüşüm, değişim ve gelişmeler toplumun en küçük bileşeni olarak kabul edilen aile kurumunu hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemektedir. Aileler bazen bu gelişmeler karşısında işlevlerini yerine getirememektedir. Bu amaçla aileleri sosyal yaşamda ortaya çıkabilecek sosyal, ekonomik, politik ve psikolojik risklerden korumak amacıyla sosyal politikalar kapsamına dahil edilmektedir. Ailelere yönelik oluşturulan sosyal politika ve uygulamalar, kendi özellikleri nedeniyle sosyal politikalar içerisinde önemli ve özel bir konuma sahip olup aile politikaları olarak değerlendirilmektedir.

Aile sosyal hizmetinin temel amacı aileleri, aile üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenmeleri için desteklemektir. Bu çerçevede ailelere yönelik sosyal hizmet uygulamalarında ailenin gücünün güçlendirilmesinin yanı sıra, aile işlevlerinin geliştirilmesi ve aileye özel değişiklikler de dahil olmak üzere destek sağlanmasına yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Ailelerle sosyal hizmet müdahalesi, her aile üyesinin beklentilerini, ihtiyaçlarını ve sorunlarını ortaya çıkararak ailelerin sağlıklı bir ev ortamı oluşturmalarına yardımcı olmayı içermektedir.

Kaynakça

- Acar, H., & Duyan, G. Ç. (2003). Dünyada sosyal hizmet mesleğinin ortaya çıkışı ve gelişimi. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 14(1), 1-19.
- ATA-AÖF Soru. (2023). *Sosyal hizmet uygulama alanları ve kurumları*. <https://ataaoforu.com/blok-uygulama-2-dersi-1-unite-ozeti-47> (Erişim Tarihi: 25.01.2025).
- Atılğan, D. (2024). *Turgut Özal dönemi sosyal hizmet uygulamaları*. Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yalova.
- Aydın, G. Ç. (2023). Sosyal politika ve öğrenim kazanımları: içerik analizi. *İşletme*, 4(1), 167-189.
- Berkün, S. (2010). Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma hayatında karşılaştıkları mesleki sorunlar: bursa örneği. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 21(1), 99-109.
- Bingöl, O. (2015). Genel bağlarıyla sosyal hizmet ve toplum. *Mavi Atlas*, (5), 69-77.
- Çevik, Y. (2020). *Türkiye’de aileye yönelik sosyal hizmet ve aile danışmanlığı uygulamaları*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Çoban, A. İ., Özbesler, C. (2009). Türkiye’de aileye yönelik sosyal politika ve hizmetler. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 18(18), 31-42.
- Doymaz, A. (2024). *Sporun sosyal hizmet uygulamalarında yer almasının sosyal hizmet uzmanlarınca değerlendirilmesi*. Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Manisa.
- Duyan, G. Ç. (2016). Aileye yönelik sosyal hizmetler. Genç, Y. Taylan, H. H. (Eds.). *İçinde Aile ve çocukta sosyal hizmet*, (ss. 74-103), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Erol, Z., Karasoy, G. Yıldırım, B. (2021). Sosyal hizmetler alanında sosyal inovasyon odaklı uygulamalar: kamu kurumları örneği. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 32(2), 623-641.
- Günay, G. (TY). *Ailelere sosyal hizmet*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
- Kaynak-Çoban, R. (2017). Sosyal adalet, eşitlik ve sosyal hizmet. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 6(4), 252-260.
- Koş, N. (2025). *Artan sosyal sorunlar ve neoliberal politikalar bağlamında sosyal hizmet uzmanlarının istihdam sürecine dair görüşleri ve işsizlik deneyimleri*. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

- Kuruçay, N. (2024). *Sosyal hizmet kuruluşlarında çalışanların empati ve adil dünya inançlarının mağdurlara yönelik ön yargı ile ilişkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
- Öter, A., Çiçek, Ş. E. (2023). Türkiye’de sosyal hizmetin öncüleri: Sosyal Hizmetler Akademisi mezunları örneği. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 14(100. Yıl Özel Sayısı), 66-90.
- Selcik, O., Güzel, B. (2016). Sosyal hizmet mesleğinin çalışma alanı ve sosyal hizmet uygulamasının Türkiye ölçeğinde değerlendirilmesi. *Journal of International Social Research*, 9(46), 461-469.
- Sosyal Hizmetteyiz. (2022). *Aile ve sosyal hizmet*. <https://sosyalhizmetteyiz.com/2022/08/09/aile-ile-sosyal-hizmet/> (Erişim Tarihi: 25.03.2025).
- Şimşek, G., Altun, F. (2021). Kurumsal sosyal sorumluluğun işyerinde sosyal hizmet bağlamında değerlendirilmesi. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 32(3), 1061-1077.
- Topal, Z., Atay, E. (2015). Örgüt kuramları ile sosyal hizmet işletmelerini anlamak. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, (Sosyal Hizmet Özel Sayısı), 9-20.
- Toper, F., Aslan, H., Özpolat, A. (2023). Türkiye’deki sosyal hizmet kurumlarının tarihsel gelişimi. *Tarih Okulu Dergisi*, 16(62), 125-158.
- Uludağ, Ç. (2014). *Türkiye’de planlı dönem öncesi ve sonrasında sosyal hizmetlerin gelişimi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Zengin, O., Çalış, N. (2017). Sosyal hizmet uzmanlarının mesleki uygulamaları ve çalışma koşulları. *Toplum ve Sosyal Hizmet*, 28(1), 47-68.